

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Babajanova Diloram O‘ZBEKISTONDA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING MILLATLARARO MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI.....	5
2. Курязова Дармонжон ТОШКЕНТ ЁFOЧ УЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИДАН.....	13
3. Djurayeva Nilufar O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO‘MITASINING AYOLLAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA ROLI (1991-2020 yu.).....	19
4. Jumayev Jo‘rabek 1950-80-YILLARDA NUROTA VOHASIDAN SAMARQAND VILOYATI TUMANLARIGA AHOLINI KO‘CHIRISH JARAYONLARI XUSUSIDA.....	34
5. Xayrullayeva Maftuna GENDER TENGLIGI MASALALARINING XALQARO NORMATIV-HUQUQIIY ASOSLARI.....	39
6. Mavlanova Sitara BOBUR XALQARO JAMOAT FONDINING TARIXIIY-MADANIY MEROSNI TIKLASH VA SAQLASHDAGI O‘RNI.....	46
7. Абдукаримова Мадинабону РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ.....	51
8. Нигорахон Исмоилова ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	55
9. Vaxtiyorzoda Oydingon O‘ZBEKISTON GEOLOGIYA FANI RIVOJLANISH MASALLARININI SOVET ADABIYOTIDAGI AKSI.....	60
10. Хабибиллаев Баходир ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991- 2021 ГОДЫ).....	70
11. Тухтахунов Илхомжон ИСЛОМ ДИНИДА ШАХС МАЪНАВИЯТИ ВА МАЪРИФАТИ МАСАЛАЛАРИ.....	75
12. Хасанов Бунёд ИККИНЧИ ЖАХОН УРУШИГА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ЁРДАМИ ВА ФРОНТ ОРТИДАГИ ЖАСОРАТЛАРИ.....	80

Diloram Babajanovna Babajanova,
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
professori, tarix fanlari doktori
dilorambabajanova52@gmail.com

O‘ZBEKISTONDA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING MILLATLARARO MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI

For citation: Diloram Babajanova. THE ROLE OF NATIONAL-CULTURAL CENTERS IN IMPROVING INTERETHNIC RELATIONS IN UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 10, pp.5-12

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14048954>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada bugungi globallashuv jarayonida jadallashib borayotgan dunyo manzarasi va uning mazmun-mohiyatini chuqur anglash, sodir bo‘layotgan siyosiy voqelik va o‘zgarishlarni milliy va umuminsoniy manfaatlar asosida tahlil etish, xavf solayotgan turli darajadagi tahdidlarning kelib chiqish sabablarini idrok etgan holda ularga qarshi kurashda O‘zbekistonda yagona oila farzandlaridek ahillikda istiqomat qilayotgan 130 dan ortiq millat va elat vakillarining barchasini safarbar etish mamlakat kelajagi va barqarorlik rivojlanishning muhim omili ekanligi batafsil bayon etilgan.

Hozirgi kunda respublikada istiqomat qilayotgan turli millat vakillarining ko‘plab milliy-madaniy markazlari faoliyat olib boradi. Ana shu markazlar tomonidan millatlararo munosabatlarni yanada takomillashtirish maqsadida turli jabhalarda olib borilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risida ham fikr yuritiladi. Jahon hamjamiyati davlatlari tadqiqotchilari uchun ham ushbu masala g‘oyat dolzarb mavzulardan biriga aylangan. O‘zbekistonda istiqomat qilayotgan turli millat vakillarining o‘z ona tili, milliy tarixi, qadriyatlar va an‘analarini o‘rganish, yoshlarga o‘rgatish va millatlararo munosabatlarni yanada uyg‘unlashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ham shular sirasidandir.

Kalit so‘zlar: globallashuv jarayoni, yagona oila, barqarorlik, milliy-madaniy markazlar, millatlararo munosabatlar, bag‘rikenglik, milliy qadriyatlar, umuminsoniy manfaatlar.

Дилорам Бабаджановна Бабаджанова,
Узбекский государственный университет мировых языков
профессор, доктор исторических наук
dilorambabajanova52@gmail.com

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В УЛУЧШЕНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлено глубокое понимание мирового ландшафта и его сути, которые сегодня ускоряются в процессе глобализации, анализ политических реалий и изменений, происходящих на основе национальных и общечеловеческих интересов, важного фактора развития будущего и стабильности страны, мобилизующего представители более чем 130 наций и сословий, живущих в гармонии

В настоящее время в республике действует множество национально-культурных центров, в которых проживают представители разных национальностей. Эти центры также отражают меры, принимаемые на различных направлениях с целью дальнейшего улучшения межэтнических отношений. Для исследователей государств мирового сообщества этот вопрос также стал одной из самых актуальных тем. Среди них - работа, проводимая по изучению родного языка, национальной истории, ценностей и традиций представителей разных национальностей, проживающих в Узбекистане, по обучению молодежи и дальнейшей гармонизации межэтнических отношений.

Ключевые слова: процесс глобализации, единая семья, устойчивость, национально-культурные центры, межэтнические отношения, толерантность, национальные ценности, общечеловеческие интересы.

Diloram Babajanova,

doctor of history, professor

Uzbekistan State University of World Languages

diloramabajanova52@gmail.com

**THE ROLE OF NATIONAL-CULTURAL CENTERS IN IMPROVING
INTERETHNIC RELATIONS IN UZBEKISTAN****ABSTRACT**

In this article, a deep understanding of the world landscape and its essence, which is accelerating in the process of globalization today, an analysis of the political realities and changes taking place on the basis of national and universal interests, an important factor in the development of the future and stability of the country, mobilizing representatives of more than 130 nations and elats living in harmony

Currently, there are many national-cultural centers of representatives of different nationalities living in the Republic. These centers also reflect on the measures taken on different fronts in order to further improve interethnic relations. For researchers of the states of the world community, this issue has also become one of the most relevant topics. Among them are the work carried out to study the native language, national history, values and traditions of representatives of different nationalities living in Uzbekistan, to teach young people and to further harmonize interethnic relations.

Index Terms: globalization process, single family, sustainability, national-cultural centers, interethnic relations, tolerance, national values, universal interests.

Dolzarbligi:

O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridan boshlab jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Mazkur yo'nalishda millatlararo munosabatlarni yanada rivojlantirish, turli millat vakillarining tili, dini, madaniyati, urf-odatlarini saqlash va rivojlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar yaratish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi. Zero, "yurtimizda hukm surayotgan do'stlik va birdamlik muhiti – tinchlik va barqarorlik, amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish, O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini yanada yuksaltirishning eng muhim omilidir"[1], deb O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlagani ham bejiz emas. Bu borada respublikada yashovchi millatlar o'rtasida hamjihatlilikni mustahkamlash, millatlararo

muloqot madaniyatini rivojlantirish, insonparvarlik qadriyatlarini, bu borada amalga oshirilayotgan madaniy-ma'rifiy ishlarni ilmiy asosda yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ana shu noyob va mo'tabar merosning qay darajada saqlanib, avaylanib kelinayotgani, uni har tomonlama o'rganish, keng omma, ayniqsa, yoshlar ongiga singdirish, jahon jamoatchiligiga targ'ib etish borasida amaliy ishlar faol olib borilmoqda. Yurt kelajagi bo'lgan barkamol avlodni yetishtirish uchun o'zbek millatining har bir vakili o'z farzandini milliy g'oya, an'analar, tili, muqaddas dini, madaniyati va boy o'tmishida chuqur iz qoldirgan buyuk siymolariga muhabbat va hurmat ruhida tarbiyalash bilan birga jahoniy o'zigagina xos bo'lgan insonparvarlik, baynalmilallik va samimiylik va bag'rikenglik ruhida ham tarbiyalash, bugungi kunda har qachongidan ham zarurroqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmonining "Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish" nomli V bandida "Jamiyatda millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik muhitini mustahkamlash" masalasi 74-maqsadda keltirilgan bo'lib, unda "millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasining izchil amalga oshirilishini ta'minlash" zarurligi ta'kidlangan"[2]. Bu borada Respublika Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "...mamlakatimizda hukm surayotgan millatlar va fuqarolar totuvligi, o'zaro hurmat va mehr-oqibat muhitini ko'z qorachig'idek saqlash hamda mustahkamlashni o'zinning ustuvor vazifam, deb hisoblayman"[3.8-9], deb ta'kidlagani ham ayni muddao edi.

Millatlararo munosabatlar, jamiyatdagi barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan etnik milliy siyosat mohiyatini tahlil qilib, O'zbekistonning milliy siyosatini ikki bosqichga: birinchisi - 1991-2016 yillar, ikkinchisi-2017 yildan hozirgi kungacha bo'lib o'rganish mumkin. Birinchi bosqichda milliy davlatchilikning mustahkam poydevori qo'yilgan, jamiyatda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, diasporalar rivojlanishi uchun teng sharoitlar yaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Agar birinchi bosqichda vazifalar asosan fuqarolik jamiyati institutlari, xususan, Respublika Baynalmilal Madaniyat markazi, kam sonli millatlarning milliy-madaniy markazlari va do'stlik jamiyatlari tomonidan amalga oshirilgan. Ikkinchi bosqichda milliy siyosatni takomillashtirish maqsadida ushbu vazifalarni Davlat organi - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stona munosabatlar qo'mitasi amalga oshirdi"[4.32-34].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmonining "Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish" nomli V bandida "Jamiyatda millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik muhitini mustahkamlash" masalasi 74-maqsadda keltirilgan bo'lib, unda "millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasining izchil amalga oshirilishini ta'minlash" zarurligi ta'kidlangan[5]. Bu borada Respublika Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "...mamlakatimizda hukm surayotgan millatlar va fuqarolar totuvligi, o'zaro hurmat va mehr-oqibat muhitini ko'z qorachig'idek saqlash hamda mustahkamlashni o'zinning ustuvor vazifam, deb hisoblayman"[6.8-9], deb ta'kidlagani ham ayni muddao edi.

Millatlararo totuvlik-O'zbekiston Respublikasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanib, muayyan hudud, davlatda turli millat vakillarining bahamjihat yashashi, hamkorlikda faoliyat yuritishini ifoda etadi. Bu masala O'zbekiston Respublikasi uchun ham juda muhim sanaladi. O'zbekiston hududida qadimdan ko'plab millat va elat vakillari bahamjihat istiqomat qilib kelgan. Ular o'rtasida asrlar davomida milliy nizolar bo'lmagani o'zbek xalqining azaliy bag'rikengligini ko'rsatadi. Millatlararo munosabatlarda uyg'unlikni mavjudligi ko'pmillatli jamiyatning siyosiy-iqtisodiy rivojlanishiga samarali ta'sir etadi. Bu esa O'zbekiston Respublikasidagi diasporalarga o'z imkoniyatlarini to'la namoyon qilishlari uchun imkoniyat yaratib, jamiyatning barcha sohalarida faol ishtirok etish uchun katta turtki vazifasini o'taydi. Zero, mamlakatda yaratilgan ijtimoiy-siyosiy muhit, har bir fuqaroning huquq va erkinliklarini qonunlar bilan mustahkamlab qo'yilishi va ularning kafolatlanishi O'zbekistonda yashovchi turli millat va

elatlarda vakillari o'rtasidagi o'zaro totuvlik mustaqillik yillarida erishilgan eng katta yutuqlardan biriga aylandi.

Millatlararo totuvlik, ahillik va inoqlik umumbashariy qadriyat bo'lib, turli xil xalqlar birgalikda istiqomat qiladigan mintaqalar va davlatlar milliy taraqqiyotini belgilaydi, shu joyda tinchlik va barqarorlikning kafolati bo'lib xizmat qiladi. Mustaqil O'zbekistonda milliy siyosatning eng asosiy qoidalari sifatida shuni ta'kidlash joizki, kamsonli millatlarning haq-huquqlariga e'tibor bilan qarash, ularning tili, an'ana va urf-odatlarini hurmat qilish, ularning o'ziga xosligini saqlab qolish, shuningdek, erkin va har tomonlama rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, har bir oilaning, har bir insonning millatidan qat'iy nazar ijtimoiy himoyalaniishini ta'minlaydigan yuksak darajada rivojlangan, ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga tayanish, millatlararo munosabatlardagi nizoli vaziyatlarni ijtimoiy-siyosiy asosda tinch yo'l bilan hal etish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston erishgan va erishayotgan betimsol yutuqlar, ulkan islohotlar, yangilanishlar, bunyodkorlik ishlari, o'zbek xalqining farovon turmushi, osoyishta hayoti, voyaga yetayotgan barkamol avlod – mana shu ulug' ne'matlarni in'om etgan istiqloq uchun qanchadan-qancha ajdodlar kurashgan, shahid ketgan. Zero, bu yo'lda jon fido qilgan otabobolarning muborak ruhlarini shod etish barchaning insoniy burchi ekan, mustaqillikni avaylab-asrash, millatlararo totuvlik, hamjihatlik va ayniqsa o'zaro munosabatlarni ta'minlashni hamisha dolzarb, deb qaralgan.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Ushbu maqola umume'tirof etilgan metodlar, jumladan tarixiylik, ilmiylik, va hududiy yondoshuvlar kabi tarixiy metodlar asosida o'rganilgan bo'lib, unda respublikada istiqomat qilayotgan turli millat vakillarining ko'plab milliy-madaniy markazlari faoliyati hamda ana shu markazlar tomonidan millatlararo munosabatlarni yanada takomillashtirish maqsadida turli jabhalarda olib borilayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan, mazkur yo'nalishda qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar mazmun-mohiyati ham ochib berilgan.

3. Tadqiqot natijalari:

O'zbekistonda 130 dan ortiq millat va elatlarda vakillari yagona oila farzandlaridek ahil yashamoqda. Ana shunday ko'p sonli millat va elatlarda vakillarining birgalikda, hamkor va hamjihat bo'lib umr kechirishi natijasida ularning har biri ma'naviy va madaniy jihatdan boyib, o'zaro munosabatlar ta'sirida ko'p millatli xalqimizning turmush tarzi yanada yuksalmoqda. Bu borada Prezident Sh.Mirziyoyev, "Bugungi osuda hayotimizning qadriga yetish, jamiyatimizda hukm surayotgan turli millat va elatlar, diniy konfessiyalar o'rtasidagi bag'rikenglikni, fuqarolar orasidagi o'zaro hurmat, mehr-oqibat muhitini yanada mustahkamlash barchamizning asosiy burchimizdir"[7.311], deb ta'kidlagani ham bejiz emas. Millatlararo munosabatlar tamoyilining yaxshi yo'lga qo'yilganligi, milliy an'ana va qadriyatlarni yanada rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ezgu ishlar, ko'rsatilayotgan ulkan e'tibor va g'amxo'rliklar, yaratilayotgan barcha imkoniyat va sharoitlar bugungi hayotimizda aks etmoqda.

Har qanday ko'p millatli mamlakatning muvaffaqiyatli rivojlanishi ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy-siyosiy asoslar hamda axloqiy mezonlar bilan bir qatorda ko'p jihatdan mamlakatdagi turli millatlar va diniy konfessiyalar o'rtasida totuvlik hamda mustahkam tinchlikka bog'liq. Etnik o'ziga xoslikni rivojlantirish va millatlararo munosabatlarni yanada uyg'unlashtirishda 2017 yil 19 maydagi "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoniga asosan, Vazirlar Mahkamasi huzurida Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tashkil etildi. Mazkur qo'mita o'z faoliyati doirasida jamiyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash bo'yicha davlat siyosatini izchil hamda samarali amalga oshirib, 150 ta milliy madaniy markaz bilan hamkorlik qilmoqda"[8.174]. Ular o'ziga xos madaniyati, tili, urf-odat va an'analarini, xalq hunarmandchiligini rivojlantirib, turli madaniyatlarning bir-birini o'zaro boyitishga, har birimizda ko'pmillatli yagona oila tuyg'usini mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shmoqda. Shuningdek, O'zbekistonning milliy-madaniy xilma-xilligi milliy o'zligini anglashning o'sishi va ma'naviy tiklanish bilan qo'shilib, jamiyatning yangilanishiga, uning bag'rikengligiga qudratli turtki bo'ladi hamda respublikaning jahon hamjamiyatiga qo'shilishi uchun qulay sharoit yaratadi. Millatlararo va

dinlararo totuvlik jamiyatning o‘z-o‘zidan yuzaga kelguvchi holati bo‘lmay, O‘zbekiston davlatining milliy siyosati natijasidir [9.199].

Dastlabki Milliy-madaniy markazlarlar koreyslar, qozoqlar, yahudiylar, armanlar tomonidan respublika viloyatlarida 1989 yilda tuzildi. Bu markazlarning chinakam rivojlanishi va ravnaq topishi O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin boshlandi. O‘zbekiston mustaqilligi munosabati bilan ularning samarali faoliyat kursatishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Natijada, Milliy-madaniy markazlar soni yil sayin ortib bordi. Respublikada 1991 yilda 12 ta milliy-madaniy markaz faoliyat ko‘rsatgan bo‘lsa, hozirgi kunda 156 ta milliy madaniy markaz, 38 ta do‘stlik jamiyati va xorijda 98 ta vatandoshlar jamiyati faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, 2023 yilda yangi 3 ta milliy madaniy markaz tashkil qilingan va ularni qo‘llab-quvvatlash maqsadida Davlat byudjetidan 20 mlrd. so‘mga yaqin mablag‘ ajratilganligini ta’kidlash joiz [10]. Bundan tashqari, Prezidentning “O‘zbekiston –2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni va “O‘zbekiston–2030“ strategiyasi sifatli va o‘z vaqtida amalga oshirilishi reja qilingan.

O‘zbekiston Respublikasida yashovchi turli millat vakillarini respublika ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy hayotida faol ishtirok etishini ta’minlash Milliy-madaniy markazlar faoliyatining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Shuningdek, xorijiy mamlakatlardagi turdosh tashkilotlar hamda tarixiy vatanlari bilan do‘stlik, hamkorlik, madaniy-ma’rifiy aloqalar o‘rnatish va hamdo‘stlik aloqalarini rivojlantirish, Respublika baynalmilal madaniyat markazi, manfaatdor vazirliklar, idoralar, davlat va jamoat tashkilotlari hamda ijodiy uyushmalar bilan hamkorlikda mamlakatimizda fuqarolar hamjihatligi va millatlararo totuvlikni mustahkamlashga ko‘maklashish markazning asosiy vazifalari bo‘lib hisoblanadi.

Hech shubhasiz, O‘zbekistondagi diniy va millatlararo totuvlikni saqlashga doir yuksak insonparvar siyosat, jamiyatdagi barqarorlik, o‘zaro hurmat, hamjihatlik, bag‘rikenglik, mehr-oqibat, muruvvat va shafqat, sahovat muhiti dunyoning ko‘plab mamlakatlari uchun havas qilishga va namuna bo‘lishga arzigulikdir. Shu bilan birga, millatlararo totuvlik, bag‘rikeng muqaddas islom dini – tinchlik, ma’rifat, yuksak ahloq-odob ifodachisi sifatida vaqtlar o‘tgan sayin, zamonlar kechgan sayin yulduzdek yarqirab, chiroy ochaveradi, fuqarolik jamiyati rivojlanishining asosiy mezonlaridan biri bo‘lib qolaveradi, kelajagi buyuk bo‘lgan barkamol avlodni ma’naviy-ahloqiy tarbiyalashda muhim omil hamda yurt taraqqiyoti va tinchligining garovi sifatida xizmat qilaveradi.

Shuni nazarda tutib, istiqloqlarning dastlabki yillaridanoq hamjihatlik, totuvlik va bag‘rikenglik munosabatlarini ta’minlashga harakat qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “...qadimiy va saxovatli ushbu zaminimizda ko‘p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari birgalikda tinch-totuv yashab keladi. Mehmondo‘stlik, ezgulik, qalb saxovati va tom ma’nodagi bag‘rikenglik xalqimizga doimo xos bo‘lgan va uning mentaliteti asosini tashkil etadi” [11.305].

Respublikada yashayotgan barcha millat va elat vakillari millati, tili, e’tiqodi, ijtimoiy holatidan qat’iy nazar O‘zbekiston xalqini tashkil qilishi va ularning huquq va manfaatlari, shuningdek, e’tiqod erkinligi mustahkamlangan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasiga ko‘ra, “O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e’tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeidan qat’iy nazar, qonun oldida tengdirlar” [12.13]. Asosiy qonunda ushbu huquqning aks ettirilishi mamlakatda insonlarning vijdon va e’tiqod erkinligi ta’minlanishi uchun asosdir.

Bugungi kunda O‘zbekistonda mehr-oqibat, hamjihatlik va bag‘rikenglik oliy qadriyat darajasiga ko‘tarilgan. Jamiyatimizda tinchlik-osoyishtalik qaror topgan. El-yurt osoyishtaligi, tinchligi, mazkur zaminda yashayotgan barcha millat va elat vakillari o‘rtasidagi do‘stlik va hamjihatlik har qanday davlat ravnaqini, taraqqiyoti va dunyodagi obro‘-e’tiborini, eng muhimi, uning kelajagini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri bo‘lib kelgan. Darhaqiqat, istiqloql yillarida erishgan eng katta boyluk – xalqlarning tinch va osuda hayotidir. Jamiyatdagi o‘zaro hurmat, mehr-oqibat va bag‘rikenglik kabi oliyjanob fazilatlar, milliy va umumbashariy qadriyatlarga uyg‘un yashash tamoyili tobora mustahkamlanib borayotgani respublikada istiqomat qilayotgan barcha millat va elat vakillari jahon hamjamiyati tomonidan keng e’tirof etilmoqda. Shuning uchun ham,

millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik milliy mafkuraning asosiy g'oyalariidan biri hisoblanar ekan, Prezident Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Mamlakatimizda millatlar va konfessiyalararo hamjihatlikni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan davlat siyosati izchil amalga oshirilmoqda" [13.307].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Mustaqillik yillarida mamlakatimizda millatlararo munosabatlar rivojida yangi bosqich boshlandi. Bag'rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, millatlararo va fuqarolararo hamjihatlik va totuvlikni mustahkamlash, yosh avlodni shu asosda Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash O'zbekistonda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilandi. Bularning barchasi hayotda o'zining to'liq ifodasini topdi" [14].

Ijtimoiy-siyosiy barqarorlik sharoitida ko'p sonli millat va elat vakillarining birgalikda, hamkor va hamjihat bo'lib umr kechirishi natijasida ularning har biri ma'naviy va madaniy jihatdan boyib, o'zaro munosabatlar ta'sirida ko'p millatli xalqimizning turmush tarzi yanada yuksalmoqda. Prezident Sh.Mirziyoyev aytganidek: "millati, tili va dinidan qat'iy nazar, ularning barchasi uchun haqiqiy Vatanga aylanganini alohida ta'kidlash o'rinlidir"[15.449]. Zero, yurtimizda vijdon va e'tiqod erkinligi, turli millat vakillarining huquqlari keng kafolatlanib, diniy bag'rikenglik muhiti tobora mustahkamlanib bormoqda.

Dunyoda 1000 dan ortiq konfessiya mavjud, ryepublikada esa 16 ta konfessiyaga, 2276 ta diniy tashkilot, 10 ta yahudiylik jamoasi, 6 ta bahoiylik, 1 ta krishnaviylik jamiyati va 1 ta buddaviylik ibodatxonasi, shuningdek, O'zbekistonda konfessiyalararo bibliya faoliyat yuritmoqda. 2019 yili xristian tashkilotlari soni 158 taga hamda 2020 yilda 166 taga o'sib, noislomiy tashkilotlarning umumiy soni 183 taga yetgani ham O'zbekistonda bag'rikenglik va diniy erkinlik tamoyillari yangi pog'onaga ko'tarilganidan dalolat beradi. Ta'lim muassasalarida o'qitish 7 tilda olib borilmoqda. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi o'z dasturlarini 12 tilda efirga uzatmoqda, 10 tilda gazeta va jurnallar nashr etilmoqda, 9765 ta maktabda darslar turli tillarda olib borilmoqda.

Eng muhim voqealardan biri—2017 yil 19 sentyabrda Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida Prezident Sh.Mirziyoyev ilgari surgan tashabbusning amaliy ifodasi sifatida 2018 yili BMT Bosh Assambleyasining navbatdagi yalpi sessiyasida "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolyusiya qabul qilinganligidir"[16]. Uning asosiy maqsadi—dunyoda bag'rikenglik va o'zaro hurmatni o'rnatish, diniy erkinlikni ta'minlash, dindorlar huquqlarini himoya qilish va ularning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslikdan iborat edi.

4. Xulosa:

Umuman olganda, millatlararo munosabatlar tamoyilining yaxshi yo'lga qo'yilganligi, milliy an'ana va qadriyatlarni yanada rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ezgu ishlar, ko'rsatilayotgan ulkan e'tibor va g'amxo'rliklar, yaratilayotgan barcha imkoniyat va sharoitlar bugungi hayotimizda aks etmoqda, milliy-madaniy markazlar faoliyatining yaxshi yo'lga qo'yilganligi turli millatlar o'rtasidagi o'zaro ahillikni takomillashtirish va yanada uyg'unlashtirishda muhim omil bo'lmoqda. Zero, Prezident Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "millatlararo munosabatlar sohasida tizimli asosda ilmiy, jumladan, ijtimoiy tadqiqotlar olib borish, shuningdek, mazkur yo'nalishdagi jarayonlar rivojining muttasil monitoringini yo'lga qo'yish" [17.307] muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, millatlararo munosabatlar sohasida o'zaro hurmatga asoslangan muhitni mustahkamlash borasida olib borilayotgan islohotlar natijasida nafaqat o'zimizga xos bo'lgan tajribaga ega bo'ldik, balki bu sohada yaratilgan yangi tizim nafaqat yurtimizda istiqomat qilayotgan turli millat vakillarining milliy-madaniy markazlar orqali o'z tarixiy vatanlari bilan aloqa qila olishini, balki shu orqali ikki millat hamda ikki davlat o'rtasidagi ijobiy munosabatlarni ham mustahkamlash imkoniyatiga ham ega bo'lmoqda. Millatlararo munosabatlar, totuvlik va bag'rikenglikni saqlashga doir davlat siyosatining olib borilishi natijasida umuminsoniy qadriyatlar va milliy urf-odat hamda an'analar uyg'unlikda, bir-biridan quvvat olgan holda tobora mustahkamlanib bormoqda.

5. Iqtiboslar/Cnoski/References:

1. Millatlararo do'stlik va hamjihatlik – xalqimiz tinchligi va farovonligining muhim omilidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Respublika baynalmilal madaniyat markazi tashkil etilganining 25 yilligiga bag'ishlangan uchrashuvdagi nutqi// Xalq so'zi, 2017 yil 24 yanvar. (Interethnic friendship and harmony are an important factor in the peace and prosperity of our people. Speech of the president of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the meeting on the 25th anniversary of the establishment of the Republican International Cultural Center // People's word, January 24, 2017)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni// <https://lex.uz/docs/5841063> (Decree No. 60 of the president of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 “on the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026”// <https://lex.uz/docs/5841063>)
3. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz//O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishgan tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. – Toshkent:O'zbekiston, 2016. –B.8-9. (Mirziyoyev Sh. Together we will build a free and prosperous, democratic state of Uzbekistan /speech at the joint session of the House of Commons dedicated to the solemn ceremony of entering the post of President of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent: Uzbekistan, 2016. –B.8-9)
4. Inoyatova D.M. Tolerantnaya nasionalnaya politika Uzbekistana - kak faktor razvitiya etnicheskix diaspor”GLOBALLASHUV DAVRIDA DIASPORALOGIYANING RIVOJLANISHI” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2024, 26-27 sentyabr. – S.32-34. (Inoyatova D.M. Tolerantnaya nasionalnaya politika Uzbekistana-Kak faktor razvitiya etnicheskix Diaspora/Proceedings of the international scientific and practical conference on”the development of DIASPORALOGY in the era of globalization”. - Tashkent, 2024, September 26-27. - S.32-34.)
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni// <https://lex.uz/docs/5841063> (Decree No. 60 of the president of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 “on the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026”// <https://lex.uz/docs/5841063>)
6. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz//O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishgan tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. – Toshkent:O'zbekiston, 2016. –B.8-9.(Mirziyoyev Sh. Together we will build a free and prosperous, democratic state of Uzbekistan // speech at the joint session of the House of Commons dedicated to the solemn ceremony of entering the post of President of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent: Uzbekistan, 2016. –B.8-9.)
7. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – B.311.(Mirziyoyev Sh. New Uzbekistan strategy. - Tashkent: Uzbekistan, 2021. – B.311.)
8. Oqil Salimov. Yangi O'zbekiston davlati.–Toshkent:Ma'naviyat, 2023.–B.174.(Oqil Salimov. New Uzbekistan state.- Tashkent: Spirituality, 2023.–B.174.)
9. Gafarli M.S., Kasayev A.Ch. Rivojlanishning o'zbek modeli: tinchlik va barqarorlik – taraqqiyot asosi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2001. - B. 199.(Gafarli M.S., Kasayev A.Ch. Uzbek model of development: peace and stability – the basis of progress. - Tashkent: "Uzbekistan", 2001. - B. 199.)
10. Milliy-Madaniy Markazlar haqida — U kim, bu nima — Qomus.INFO <https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/milliy-madaniy-markazlar-u> (<https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/milliy-madaniy-markazlar-uz>).(About national-cultural

centers — who is he, What is it — Qomus.INFO <https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/milliy-madaniy-markazlar-u> (<https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/milliy-madaniy-markazlar-uz>).

11. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – B.305.(Mirziyoyev Sh. New Uzbekistan strategy. - Tashkent: Uzbekistan, 2021. – B.305.)

12. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Toshkent: O‘zbekiston, 2023. – B.13.(Constitution Of The Republic Of Uzbekistan – Tashkent: Uzbekistan, 2023. – B.13.)

13. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – B.307.(Mirziyoyev Sh. New Uzbekistan strategy. - Tashkent: Uzbekistan, 2021. – B.307.)

14. <https://gov.uz/oz/news/view/9078>.

15. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – B.449.(Mirziyoyev Sh. We will build our great future together with our brave and noble people. - Tashkent: Uzbekistan, 2017. – B.449.)

16. Usarova F. Millatlararo totuvlik//Xalq so‘zi// <https://xs.uz/uzkr/post/millatlararo-totuvlik>.(Usarova F. Interethnic harmony/ / folk word// <https://xs.uz/uzkr/post/millatlararo-totuvlik>)

17. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – B.307.(Mirziyoyev Sh. New Uzbekistan strategy. - Tashkent: Uzbekistan, 2021. – B.307.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000